

CZU: 342.72/.73:341.24(4)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638464>

INTERESUL SUPERIOR AL MINORULUI ÎN CONFORMITATE CU REGLEMENTAREA EUROPEANĂ

ȘTEFĂNOAIA Mariana-Alina

consilier juridic, Cabinetul avocatului Marcel Gaftoneanu,
Suceava, Romania

ORCID ID: 0000-0002-4822-026X

Summary. *The principle of the minor's best interest is analyzed and developed in the contents of Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children's rights, according to which the child's interest will be prioritized in all activities and decisions that refer to children, activities that are carried out by public authorities or by private bodies that deal with the protection and protection of minors. The best interest of the child must be respected inclusively with regard to the rights and obligations of the parents or the persons in whose care and protection the children are. This principle is imperative and refers to all categories of children that must be respected, respectively: children who are Romanian citizens who are abroad, children who are Romanian citizens who are in Romania, children who do not have citizenship but who are in Romania, children who request or benefit from a form of protection on the territory of the Romanian state. Therefore, a minor child means a person who has not reached the legal age of 18 and who has not acquired full exercise capacity.*

Keywords. *the best interest of the child, the rights of the child, protection, the legal basis.*

1. Introducere – aspecte generale referitoare la principiul respectării interesului superior al copilului

Principiul respectării interesului superior al minorului prezintă importanță deoarece interesele minorului trebuie să fie protejate efectiv și nu doar menționate în reglementările legislative (de exemplu, art. 24 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, art.10 pct.3 din Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale). Acest principiu a fost inclus și în prevederile Convenției ONU din 1989 care prevede respectarea drepturilor copilului, ratificată și de către România prin Legea nr. 18/1990. Odată cu ratificarea acestei convenții, Legea nr.272/2004 reglementează faptul că orice act sau decizie luată cu privire la copii se subordonează principiului interesului superior al copilului [5].

În conchidere, principiul interesului superior al minorului este diferit de principiul exercitării drepturilor și îndatoririlor părintești în interesul copiilor deoarece acesta reprezintă o aplicație specială în materia autorității părintești.

2. Analiza și stabilirea interesului superior al copilului

Pentru o mai bună înțelegere a principiului interesului superior al copilului, dar și pentru analiza și aplicarea acestuia în conformitate cu reglementările aplicabile, Comitetul pentru Drepturile Copilului [4] a nuanțat importanța acestui principiu prin raportare la celelalte principii enunțate de către Convenția privind drepturile copilului.

Analizarea principiului interesului superior al copilului este o îndeletnicire unică, deoarece trebuie să fie făcută pentru fiecare copil în parte sau pentru un grup de copii cu același specific. Aceste nuanțări vizează caracteristicile speciale ale unui copil, respectiv: vârsta, sexul, gradul de maturitate, experiența, dizabilitatea fizică/psihică, precum și contextual social în care se află copilul (dacă copilul locuiește cu ambii părinți, relația pe care o are copilul cu părinții sau cu persoanele în îngrijirea cărora se află, resursele financiare ale familiei, mediul social în care acesta locuiește).

Pentru stabilirea corectă a interesului superior al copilului, trebuie avute în vedere elementele creionate de către Comitetul pentru Drepturile Copilului, respectiv:

a. Identitatea copilului

Copiii nu pot fi tratați ca fiind un grup de persoane care trebuie avute în vedere în momentul în care se stabilește interesul superior al copilului. Fiecare copil trebuie să fie analizat separat în funcție de anumite criterii, cum ar fi: sexul, originea națională, orientarea sexuală, personalitatea, identitatea culturală, religia. Dreptul copilului de a-și păstra identitatea este garantat prin Convenție [1, art.8] și trebuie avut în vedere la momentul determinării interesului superior al copilului.

Păstrarea valorilor religioase și culturale [1, art.20 alin.3] ca parte integrantă din identitatea copilului trebuie avută în vedere, iar practicile care încalcă aceste valori sau drepturile reglementate și recunoscute de către Convenție, nu trebuie reținute deoarece încalcă principiul interesului superior al copilului. Identitatea culturală nu reprezintă o scuză și totodată, nu poate justifica perpetuarea valorilor culturale care încalcă drepturile copilului garantate și consacrate de către Convenție.

b. Opinia copilului

Dispozițiile art. 12 din Convenția privind drepturile copilului consfințesc dreptul copilului de a-și exprima opiniile cu privire la deciziile care îi privesc. Neluarea în considerare sau neacordarea importanței deciziilor copilului raportat la vârsta acestuia și la gradul de maturitate conduce la încălcarea determinării interesului său superior. Faptul că un copil este prea tânăr sau se află într-o situație vulnerabilă, nu îl poate priva de dreptul de a-și exprima opinia cu privire la stabilirea interesului său, fapt ce conduce la concluzia că indiferent de situația și decizia copilului, opinia acestuia trebuie luată în calcul întrucât privește gradul său de dezvoltare fizică sau psihică.

c. Păstrarea relațiilor cu membrii familiei sale

Familia reprezintă celula de bază a societății și, totodată, mediul natural pentru creșterea și educarea copiilor. Dreptul copilului de a avea o familie în care să se dezvolte este garantat de articolul 16 din Convenție. Preîntâmpinarea

separației copilului de către familie și menținerea acesteia reprezintă componente esențiale ale sistemului de protecție a copilului fundamentate pe articolul 9 alin. 1 din Convenție care prevede că *„un copil nu trebuie separat de părinții săi împotriva voinței sale, cu excepția situației în care (...) o astfel de separație este în interesul copilului”*. Prevederile Convenției se extind și asupra persoanelor care exercită autoritatea părintească sau reprezintă copilului în relație cu alte autorități sau instituții. Având în vedere importanța mediului familial [1, art. 16] de dezvoltarea a copilului, măsura separării acestuia de familia sa biologică se impune doar în ultimă instanță, mai exact în situațiile în care copilul riscă vătămări iminente sau alte asemenea situații.

d. Îngrijirea, protejarea și siguranța copilului

La stabilirea interesului superior al copilului trebuie avută în vedere și siguranța acestuia, în sensul de a fi protejat împotriva oricăror forme de violență fizică sau psihică care i-ar putea afecta dezvoltarea. Luarea unei decizii cu privire la stabilirea interesului superior al copilului trebuie să se fundamenteze pe evaluarea condițiilor de integritate și siguranță în care se află copilul la un moment dat. Totodată, principiul precauției trebuie să aibă în vedere și posibilele riscuri viitoare cu consecințe marcante asupra siguranței copilului.

e. Vulnerabilitatea copilului

Un element foarte important ce trebuie avut în vedere la stabilirea interesului superior este situația de vulnerabilitate în care se află minorul (dacă suferă de o dizabilitate, dacă este victima unui buz, dacă este refugiat sau beneficiază de azil). La terminarea acestei situații trebuie avute în vedere atât prevederile Convenției cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități [2, art.23 alin.4], cât prevederile Convenției cu privire la statutul refugiaților [3]. În aceste cazuri, autoritățile și factorii decidenți trebuie să aibă în vedere întregul istoric al copilului pentru a putea face recomandări rezonabile pe parcursul procesului de evoluție al copilului.

f. Dreptul la sănătate

Art. 24 alin. 1 din Convenția cu privire la drepturile copilului prevede că *„statele părți recunosc dreptul copilului de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate posibilă și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare. Ele vor depune eforturi pentru a garanta că niciun copil nu este lipsit de dreptul de a avea acces la aceste servicii”*. În acest scop, copilului trebuie să îi fie prezentate toate informațiile utile și necesare pentru a putea înțelege situația în care se află, precum și aspectele importante pentru decide cu privire la interesul său superior.

g. Dreptul la educație

Este în interesul copilului ca acesta să beneficieze de cea mai bună educație, inclusiv educație primară, educație non-formală, educație informală, precum și alte forme de educație, fără plată vreunei taxe și cu profesori de cea mai înaltă

calitate. Îndeplinind această cerință și sporind determinarea copiilor în implicarea activităților școlare și extra-școlare sporește gradul de depășirea a limitelor proprii vulnerabilități, ceea ce conduce la concluzia că sistemul educațional acționează în interesul superior al copilului.

3. Concluzii

Stabilirea interesului superior al copilului este o activitate complexă ce presupune o evaluare a tuturor elementelor relevante pentru stabilirea interesului copilului, iar greutatea și importanța acordată unui element se determină prin raportare la celelalte elemente decidente. Conținutul fiecărui element variază de la caz la caz, în funcție de tipul de decizie, de circumstanțele concrete, astfel cum este diferențiat fiecare element în cadrul analizei globale.

În concluzie, pentru stabilirea interesului superior al copilului trebuie avut în vedere faptul că acesta va evolua, iar deciziile stabilite trebuie să fie rezolvabile și adaptate corespunzător și nu trebuie adoptate măsuri definitive și ireversibile.

Referințe:

1. Convenția cu privire la drepturile copilului adoptată la 29 noiembrie 1989 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite și a intrat în vigoare la data de 2 septembrie 1990. România a aderat la Convenție prin Legea nr. 18/1990. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 1990, nr. 109/28.
2. Convenția cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptată la data de 13 decembrie 2006 de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. A fost semnată de România la data de 26 septembrie 2007 și ratificată prin Legea nr. 221/2010. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2010, nr. 792.
3. Convenția cu privire la statutul refugiaților adoptată la Geneva la data de 28 iulie 1951, România a aderat la Convenție prin Legea nr. 46/1991. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 1991, nr. 148.
4. Declarația Drepturilor Copilului, rezoluție a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite din 2 noiembrie 1959 (Rezoluția nr. 1386), proclamată în a XIV-a sesiune a ONU.
5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2014, nr. 159.

